

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

- 1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.**
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5
- 2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.**
ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10
- 3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.**
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19
- 4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.**
УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26
- 5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33
- 6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.**
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40
- 7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.**
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

- 8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.**
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....52
- 9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.**
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....62
- 10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А**
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....69
- 11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.**
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....74
- 12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.**
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....80
- 13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.**
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUARISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH.....90
- 14. Маджитова О.М.**
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....97

Даулетбаков Б.Алматинский технологический
университет, профессор**Нуралиев А.К.**Ташкентский государственный
технический университет, доцент**МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458472>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом моделирования налогового потенциала предприятия. Изучение материалов по данной работе позволяет сформулировать и решить ряд практических задач, таких как прогнозирование налоговых поступлений, определение уклонения от уплаты налогов и др. Необходимо знать способность предприятий платить налоги. В статье описан один из способов прогнозирования этих признаков с помощью технологии Excel на основе модели Альтмана.

Ключевые слова: Налоговый потенциал, коэффициент налогового потенциала, модель Альтмана, вероятность банкротства.

Dauletbakov B.

Almaty technological university, professor

Nuraliyev A.K.

Tashkent state technical university, associate professor

MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE**ANNOTATION**

The article deals with issues related to the process of modeling the tax potential of an enterprise. The study of materials on this work allows us to formulate and solve a number of practical problems, such as forecasting tax revenues, determining tax evasion, etc. It is necessary to know the ability of enterprises to pay taxes. The article describes one of the ways to predict these features using Excel technology based on the Altman model.

Key words: Tax potential, tax potential coefficient, Altman model, probability of bankruptcy.

Dauletbakov B.

Almati texnologiya universiteti, professor

Nuraliev A.K.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH

ANNOTATSIYA

Maqolada korxonaning soliq potensialini modellashtirish jarayoni bilan bog'liq masalalari ko'rib chiqiladi. Bu ish bo'yicha materiallarni o'rganish soliq tushumlarini prognozlash, soliq to'lashdan bo'yin tovlash va xokazolarni aniqlash kabi bir qator amaliy muammolarni shakllantirish va hal qilish imkonini beradi. Korxonalarining soliq to'lash qobiliyatini bilish kerak. Maqolada Altman modeliga asoslangan Excel texnologiyasidan foydalangan holda ushbu xususiyatlarini bashorat qilish usulidan biri tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Soliq salohiyati koeffisienti, Altman modeli, bankrotlik ehtimoli.

Налоговый потенциал является одной из важнейших категорий, используемых для оценки максимально возможного уровня налоговых поступлений на различных уровнях государственного управления. Налоги существуют, когда есть государство.

В условиях рыночных налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства.

В формировании эффективной налоговой системы главная роль принадлежит государству. Налоговая сфера имеет для государства чрезвычайно важное значение. Это значение предопределено той ролью, которую играют налоги в жизни государства. Поэтому государство, формируя посредством издания правовых актов свою налоговую систему, заинтересовано в том, чтобы все эти акты «работали» надлежащим образом [1-2].

Актуальность данной работы. Подытоживая все выше сказанное, не остается сомнений в актуальности данной темы и безусловной полезности данного исследования для специалистов в налоговой сфере.

Объект исследования – прогнозирование налогового потенциала предприятия на основе финансового отчетности предприятия.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования позволяют:

- использовать их в научно-исследовательской работе по проблемам прогнозирования налогового потенциала предприятия.

При решении целого ряда практических задач, например, прогнозирования налоговых поступлений, определения недоплат налогов и др. необходимо знание возможностей предприятий по уплате налогов. В статье излагается один из методов прогнозирования этих возможностей с использованием технологий «Excel» [3, с. 195-241].

В качестве показателей этих возможностей здесь принимаются:

– абсолютное значение налогового потенциала - максимальные возможности предприятия по отчислению налогов (максимум, что можно взять с предприятия);

– относительное значение налогового потенциала - отношение абсолютного значения потенциала предприятия к налоговому потенциалу предприятия, принятого за эталон. Относительное значение налогового потенциала - коэффициент налогового потенциала.

Для определения этих показателей были приняты следующие основные предпосылки и допущения:

1. Величина налогового отчисления влияет на величину прибыли предприятия
2. Максимально допустимая величина налога, который может быть взят с предприятия, соответствует такому его состоянию, когда оно находится на грани банкротства.

Известно, что в условиях устойчивой экономики факт банкротства предприятия может быть определён с помощью модели Альтмана.

С использованием модели Альтмана определяется вероятность банкротства предприятия (хозяйствующего субъекта) на основе анализа показателей его финансово-экономической деятельности. Максимально-возможные налоговые отчисления определяются при условии нахождения предприятия (хозяйствующего субъекта) на грани банкротства, т.е. налоговое бремя не посылно.

Модель Альтмана имеет вид [5, с. 150-164].

$$Z_i = 1,2X_{1i} + 1,4X_{2i} + 3,3X_{3i} + 0,6X_{4i} + X_{5i}$$

где X_1 - отношение оборотных активов (рабочего капитала) к сумме всех активов предприятия; X_2 - уровень рентабельности капитала; X_3 - уровень доходности активов; X_4 - коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; X_5 - оборачиваемость активов; Z - показатель, характеризующий возможность банкротства предприятия.

Налоговые отчисления и указанные выше финансово-экономические показатели в модели Альтмана приближённо могут быть учтены следующим образом

$$Z_i = 1,2 \frac{C_{aob}}{C_{акт\Sigma}} + 1,4 \frac{\Pi - C_{Hi}}{K} + 3,3 \frac{\Pi - C_{Hi}}{C_{акт\Sigma}} + 0,6 \frac{K_{соб}}{K_{заем}} + \frac{B}{C_{акт\Sigma}},$$

где C_{aob} - величина оборотных активов предприятия; $C_{акт\Sigma}$ - суммарная величина всех активов предприятия; Π - величина прибыли предприятия;

K - капитал предприятия; $K_{соб}$, $K_{заем}$ - величина собственного и заемного капитала предприятия; C_{Hi} - величина налогового отчисления предприятия; B - выручка (нетто) от реализации товаров и т.п.

Решив это уравнение относительно C_{Hi} получим

$$C_{Hi} = \frac{Z - \left(1,2 \frac{C_{aob}}{C_{акт\Sigma}} + 1,4 \frac{\Pi}{K} + 3,3 \frac{\Pi}{C_{акт\Sigma}} + 0,6 \frac{K_{соб}}{K_{заем}} + \frac{B}{C_{акт\Sigma}}\right)}{\left(\frac{1,4}{K} + \frac{3,3}{C_{акт\Sigma}}\right)}$$

От показателя Z зависит вероятность банкротства предприятия (хозяйствующего субъекта), функция распределения этого показателя может быть получена на основе анализа количественно-качественных зависимостей вероятности банкротства от показателя Z . Для модели Альтмана эти зависимости (качественные оценки вероятности банкротства) приводятся в различных источниках и имеют значения, показанные в таблице 1.

Таблица 1

Качественная и количественные оценка вероятности банкротства

Значение Z		Качественная оценка вероятности банкротства	Количественные значения вероятности банкротства
0	1,8	Очень высокая	0,9 - 1,0
1,81	2,7	Средняя	0,75 - 0,9
2,8	2,9	Возможна при определенных обстоятельствах	0,4 - 0,75
3	и выше	Малая	0,2 - 0,4

Для использования этих значений при осуществлении вычислений были получены количественные значения вероятностей банкротства, а также приближённая аналитическая зависимость этой вероятности от показателя Z (рисунок 1).

Среднее значение максимально возможного налогового отчисления предприятием может быть определено с помощью следующего соотношения:

$$\bar{C}_{Hi}^{(макс)} = \sum_{i=1}^n C_{Hi} P_i$$

где n - количество градаций, характеризующих вероятность банкротства предприятия (хозяйствующего субъекта);

P_i - вероятность банкротства предприятия при данном значении показателя Z_i , приближённо принимается: $i=1, Z=0, P_i=1$; $i=2, Z=1, P_i=0.8$; $i=3, Z=2, P_i=0.6$; $i=4, Z=3, P_i=0.5$; $i=5, Z=4, P_i=0.4$; $i=6, Z=5, P_i=0.3$; $i=7, Z=6, P_i=0.2$; $i=8, Z=7, P_i=0.2$ (на основании зависимости, рис1).

Среднее квадратическое отклонение ошибки определения величины налоговых отчислений, при которых предприятие (хозяйствующий субъект) находится на грани банкротства, определяется с помощью следующего соотношения

$$\sigma C_{Hi}^{(макс)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (C_{Hi} - \bar{C}_{Hi}^{(макс)})^2 P_i}$$

Z_i - значение показателя, соответствующего i -той вероятности банкротства (значения Z_i и P_i выбираются из графика, рисунок 1).

Значения C_{Hi} , $\bar{C}_{Hi}^{(макс)}$ и $\sigma C_{Hi}^{(макс)}$ используются в последующем для определения оптимальной величины налоговых отчислений.

Рисунок 1 - К определению вероятности банкротства предприятия.
Исходные данные для прогнозирования налогового потенциала.

Для вычисления показателей X_1 - отношения оборотных активов (рабочего капитала) к сумме всех активов предприятия, X_2 - уровня рентабельности капитала; X_3 - уровня доходности активов, X_4 - коэффициента соотношения собственного и заемного капитала, X_5 - оборачиваемости активов используются данные бухгалтерского баланса предприятия. С этой целью на листе «Excel» разрабатывается форма баланса (таблица 2) в которую заносятся данные деятельности предприятия за рассматриваемый период [3,5].

Таблица 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	А	В	С	Д	Е
	Форма 1				
	АКТИВЫ	Код стр.	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Денежные средства	10	100	94 788	171 654
2.	Краткосрочные финансовые инвестиции	11	110	50 000	23 159
3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	12	120	931 873	610 500
4.	Запасы	13	130	42 239	197 177
5.	Текущие налоговые активы	14	140	8 575	39 308
6.	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15	150	0	0
7.	Прочие краткосрочные активы	16	160	49 504	67 624
8.	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	100		1 176 979	1 109 422
9.	II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
10.	Долгосрочные финансовые инвестиции	20	200	0	0
11.	Долгосрочная дебиторская задолженность	21	210	0	0
12.	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	220	0	0
13.	Инвестиции в недвижимость	23	230	0	0
14.	Основные средства	24	240	436 215	467 704
15.	Биологические активы	25	0	0	
16.	Разведочные и оценочные активы	26	0	0	
17.	Нематериальные активы	27		96 662	153 784
18.	Отложенные налоговые активы	28		1 786	16 917
19.	Прочие долгосрочные активы	29		365 738	129 839
20.	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	200		900 401	768 244
21.	БАЛАНС			2 077 380	1 877 666
22.	ПАССИВЫ	Код стр.	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
23.	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

24.	Краткосрочные финансовые обязательства	31	300	0	0
25.	Обязательства по налогам	32	310	67 094	26 380
26.	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	320	13 338	8 033
27.	Краткосрочная кредиторская задолженность	34	330	302 379	322 950
28.	Краткосрочные оценочные обязательства	35	340	29 350	41 557
29.	Прочие краткосрочные обязательства	36	350	12 869	22 832
30.	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		300	425 030	421 752
31.	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
32.	Долгосрочные финансовые обязательства	40	400	0	0
33.	Долгосрочная кредиторская задолженность	41	410	0	0
34.	Долгосрочные оценочные обязательства, всего	42	420	0	0
35.	Отложенные налоговые обязательства	43	430	11 269	15 304
36.	Прочие долгосрочные обязательства	44	440	0	0
37.	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	400		11 269	15 304
38.	Всего заемный капитал			436 299	437 056
39.	V. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
40.	Выпущенный капитал, в том числе:	50		303 164	303 164
41.	Эмиссионный доход	51		0	0
42.	Выкупленные собственные долевые инструменты	52		0	0
43.	Резервы, в том числе:	53		0	0
44.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54		1 337 917	1 137 446
45.	Неконтрольная доля участия (доля меньшинства)	55		0	0
46.	ИТОГО КАПИТАЛ	500		1 641 081	1 440 610
	БАЛАНС			2 077 380	1 877 666

Таблица 3

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

	А	В	С	D
	Форма 2			
	по состоянию на 1 января 2010 года			
	тыс. тенге			
	Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1.	Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	2 298 046	2 327 737
2.	Себестоимость реализованной продукции и услуг	20	1 808 666	1 973 137
3.	Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)	30	489 380	354 600

4.	Доход от финансирования	40	7 403	1 427
5.	Прочие доходы	50	26 020	79 319
6.	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	60	0	689
7.	Административные расходы	70	199 297	218 687
8.	Расходы на финансирование	80	0	1 713
9.	Прочие расходы	90	4 815	3 002
10.	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0	0
11.	Прибыль (убыток) (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр. 060-стр. 070-стр. 080-стр. 090+/-стр. 100)	110	318 691	211 255
12.	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
13.	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	318 691	211 255
14.	Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	92 048	36 773
15.	Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	226 643	174 482
16.	Доля меньшинства	160	0	0
17.	Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	170	226 643	174 482
18.	Прибыль на акцию	180		

Результаты расчетов приведены в таблицах 4 - 6.

Таблица 4

A	B	C	D	E
Пятифакторная Z-модель Альтмана				
$Z_{A5} = 1,2 \times K_1 + 1,4 \times K_2 + 3,3 \times K_3 + 0,6 \times K_4 + 1,0 \times K_5$				
№	Показатели	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2008
1	Итого краткосрочных активов*	1 143 201	778 603	951 397
2	Итого долгосрочных активов*	1 977 523	1 328 081	1 531 915
3	Всего заемный капитал*	436 678	610 247	814 037
4	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	1 337 917	322 933	327 733

5	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	318 691	21 119	36 017
6	Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства*	200 563	723 436	725 255
7	Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	226 643	986 990	1 374 790
8	К1 (п.1 / п.2)	0,58	0,59	0,62
9	К2 (п.4 / п.2)	0,68	0,24	0,21
10	К3 (п.5 / п.2)	0,16	0,02	0,02
11	К4 (п.6 / п.3)	0,46	1,19	0,89
12	К5 (п.7 / п.2)	0,11	0,74	0,90
13	Значение вероятность банкротства	2,56	2,55	2,55
14	Оценка значений: <1,81, очень высокая вероятность банкротства >2,7, вероятность банкротства невелика	Вероятность банкротства средняя, 1,81<Z<2,7	Вероятность банкротства средняя, 1,81<Z<2,7	Вероятность банкротства средняя, 1,81<Z<2,7
	*берутся средние величины			

Порядок вычисления некоторых показателей следующий:

1. Значения соответствующих коэффициентов в ячейках С, D, E 41-52, (таблица 4 - 6) вычисляются так (таблица 5) [5]:

Таблица 5

$X1 = \text{Баланс } \Phi 1!D20/2 + \text{Баланс } \Phi 1!E20/2$ $X2 = \text{Баланс } \Phi 1!D33/2 + \text{Баланс } \Phi 1!E33/2$ $X3 = \text{Баланс } \Phi 1!D50/2 + \text{Баланс } \Phi 1!E50/2$ $X4 = \text{Баланс } \Phi 1!D56$ $X5 = \text{Приб Убыт } \Phi 2!C20$ $X6 = \text{Приб Убыт } \Phi 2!C22/2 + \text{Приб Убыт } \Phi 2!D22/2$ $X7 = \text{Приб Убыт } \Phi 2!C24$	$K1 = C41/C42$ $K2 = C44/C42$ $K3 = C45/C42$ $K4 = C46/C43$ $K5 = C47/C42$
$Z = 1,2 * C48 + 1,4 * C49 + 3,3 * C50 + 0,6 * C51 + C52$	

Значение вероятностей банкротства предприятий определяется по формуле, приведенной на рисунке 1.

Значение вероятность банкротства =ЕСЛИ(С\$53<1,81;"Вероятность банкротства очень высокая, $Z < 1,81$ ";ЕСЛИ(С\$53>2,7;"Вероятность банкротства невелика, $Z > 2,7$ ";"Вероятность банкротства средняя, $1,81 < Z < 2,7$ "))

2. Значение C_{Hi} , в ячейках Н30-Н37 (таблица 5), вычисляются по формулам:
 $= (B3 - (\$B\$30 + \$B\$31 + \$B\$32 + \$B\$33 + \$B\$34)) / (1,4 * \text{Баланс } \Phi 1!D33 + 3,3 * \text{Баланс } \Phi 1!D59)$

$$= 1,2 * C48 + 1,4 * C49 + 3,3 * C50 + 0,6 * C51 + C52$$

3. В ячейке D10 вычисляется среднее значение налогового потенциала $=\text{СУММ}(D2:D9)$.

4. В ячейке E11 - среднее квадратическое отклонение ошибки определения величины налогового потенциала $E11=\text{КОРЕНЬ}(E10)$, а в ячейке E11 - дисперсия этой ошибки.

5. **Абсолютное значение налогового потенциала** вычисляется в ячейке $E12 = D10 + 3 * E11$

6. **Относительное значение налогового потенциала** вычисляется в ячейке E13 как отношение абсолютного значения налогового потенциала предприятия к абсолютному значению налогового потенциала предприятия, принятого за эталон. В данном случае за эталон принято рассматриваемое в примере предприятие.

Таблица 6

	A	B	C	D	E
1	Z	Pi	СНi	Pi*СНi	
2	1	1	-437575,7872	-437575,78723	7054787678678,35000
3	2	0,8	4419,957447	3535,96596	3921753085415,92000
4	3	0,6	446415,7021	267849,42128	1884189306896,04000
5	4	0,45	888411,4468	399785,15106	796122064281,98900
6	5	0,4	1330407,191	532162,87660	315490100334,51500
7	6	0,3	1772402,936	531720,88085	59703250636,70070
8	7	0,2	2214398,681	442879,73617	3379341,40239
9	8	0,18	2656394,426	478150,99660	34513818226,25670
10	Среднее значение			2218509,24128	14066562683811,20000
11	Среднее квадратическое отклонение ошибки				3750541,65206
12	Абсолютное значение налогового потенциала				13470134,2
13	Относительное значение налогового потенциала				1

Приведённая выше методика может быть реализована, как в налоговых информационных системах, так и в системах управления предприятиями. В настоящее время налоговый потенциал предприятия и вероятность его банкротства не оцениваются даже в таких широко используемых системах управления, как 1С. Бухгалтерской отчетности организации может быть реализован с помощью приложений платформы 1С, имеющей надежную систему автоматизации (цифровизации) бухгалтерского учета и отчетности, формирования и набора годовой бухгалтерской отчетности в продукте «1С - Бухгалтерия» [6].

В заключение можно сделать вывод, что изучение материалов по данной работе позволяет сформулировать понятие налоговой системы предприятия. Прогнозирование налогового потенциала предприятия и налоговых служб в сфере налоговой деятельности, а также форм и методов налогового контроля на основе модели Альтмана.

Список литературы

1. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.06.2021 г.)
2. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 122-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2019 г.)
3. Бизнес-планирование на компьютере/И.А. Баев [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 316 с.

4. К.Ш. Дюсембаев Анализ финансовой отчетности: Учебник. – Алматы: Экономика, 2009. – 366 с.
5. Автоматизированные информационные технологии в налоговой и бюджетной системах. Учебное пособие для ВУЗОВ/Под ред.Г.А.Титоренко.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 439 с.
6. Онлайн-курс "Отраслевые подсистемы и особенности применения программы "1С: ERP Агропромышленный комплекс"" (Новый) подробнее <https://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=756> (дата обращения 28.11.2021)

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000